

Označenie diela licenciou Creative Commons

S licenciami Creative Commons (licencie CC) si zachovávate autorské práva, ale delíte sa o svoju tvorbu. Licencie CC umožňujú ostatným kopírovať a šíriť vaše dielo za predpokladu, že vás uvedú ako autora* a dodržia vami stanovené podmienky. Licencie CC sú skvelou voľbou pre hudobníkov, ktorí chcú povzbudiť fanúšikov, aby remixovali ich piesne; vedcov, ktorí chcú zabezpečiť, aby bol ich výskum voľne dostupný; a všetkých ostatných tvorcov, ktorí by sa radi podelili o svoje dielo a zároveň si zachovali niektoré autorské práva.¹

*[Pozn. prekl.: uvedenie autora (z angl. *Attribution*) je prvok spoločný všetkým licenciám CC, neznamená identifikovať autora, ale uviesť aj ďalšie údaje, a to spôsobom, ktorý stanovil autor. Ak autor neurčil spôsob poskytnutia týchto údajov, treba uviesť aspoň jeho meno (alebo pseudonym, ak ho používa), názov diela a odkaz na pôvodnú licenciu CC. Ak šírite upravené dielo, musíte uviesť aj spôsob, akým ste dielo upravili. V anglickom znení licencie je uvedenie autora (zdroja) stanovené v podmienke „*Attribution/appropriate credit*“. Pozri aj [FAQ – Attribution](#).]

Výber licencie

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Considerations_for_licensors_and_licensees

Creative Commons ponúka šesť rôznych licencií na obsah. Prvým krokom na zdieľanie práce je výber vhodnej licencie. Licenciu CC, ktorá zodpovedá požadovaným podmienkam, vyberiete pomocou nástroja na výber licencie Creative Commons (*license chooser*). Nástroj vytvorí aj kód* (*code snippet*) na webovú stránku, ktorý signalizuje, ktorú licenciu ste si vybrali.

*[Pozn. prekl., Ide o HTML kód, ktorý umožňuje vyhľadávateľom nájsť daný materiál. Pozri aj [FAQ – Technical questions](#).]

Označenie obsahu

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_your_work_with_a_CC_license

Výber licencie je prvým krokom. Licencia CC je účinná, len ak sa o nej ostatní dozvedia. Musíte jasne a zreteľne označiť svoj obsah, aby ostatní vedeli, aké oprávnenia majú [čo môžu s dielom robiť]. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je skopírovať HTML kód z nástroja na výber licencie a vložiť ho do HTML webovej stránky. Odporúča sa tiež, aby ste licenciu uviedli v samotnom diele – hlavne, ak sa obsah bude zdieľať online alebo zobrazovať na fyzickom médiu. Rôzne typy obsahu budú mať rôzne obmedzenia, ale vaše označenie obsahu by malo obsahovať:

1. Úplnú URL adresu licencie (link na licenciu).
Príklad: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/>
2. Prípadne aj symbol (ikonu) licencie Creative Commons vrátane loga CC.

Symbole (ikony) CC sa dajú stiahnuť zo stránky „Na stiahnutie“ <https://creativecommons.org/mission/downloads/>. Označenia (*markers*) a mikrosputy (*video bumpers*) sú dostupné na stránke wiki CC (https://wiki.creativecommons.org/wiki/Main_Page), ale môžete si vytvoriť svoje vlastné. Možno budete chcieť uviesť aj upozornenie na autorské práva s uvedením mena autora (mien autorov) a dátumu vytvorenia. Na odlišenie od štandardného oznámenia o autorských právach „Všetky práva vyhradené“ môžete použiť frázu „Niektoré práva vyhradené“.

Ak nie je uvedené inak, toto dielo je licencované pod licenciou <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Keďže každá licencia CC predstavuje odlišný súbor povolení a obmedzení, treba špecifikovať, ktorá licencia je použitá. Nestačí iba uviesť symbol alebo názov „Creative Commons“ či oznámenie „Niektoré práva vyhradené“, vždy treba uviesť úplnú URL adresu zdroja (URL, Uniform Resource Locator).

Aby iní ľudia mohli uviesť pôvod diela [citovať vaše dielo], odporúča sa uviesť meno, ktoré majú uvádzať (*attribution name*) a URL. Ak je váš materiál odvodený z iného diela alebo upravený, musíte primerane uviesť pôvodného autora/autorov. Pokiaľ autor/i neuviedol/i inak, za primeraný spôsob uvedenia pôvodu (*adequate attribution*) sa považuje uvedenie mena autora (mien autorov) a URL adresy (ak je to možné).

Označenie textu

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_Text

Textové dokumenty by mali obsahovať označenie CC, grafické prvky alebo text uvádzajúci licenciu, a to na mieste, kde by sa nachádzalo oznámenie o autorských právach, napríklad v päte alebo na titulnej strane. Pri dokumentoch obsahujúcich obrázky by označenia mali v ideálnom prípade obsahovať symboly CC a úplnú URL adresu licencie [link na licenciu].

V čisto textových dokumentoch (*plain text*) sa môžu symboly CC nahradiť názvom licencie (napr. Creative Commons Attribution-NonCommercial) alebo skratkou (napr. CC BY-NC). V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť aj úplnú URL adresu. Treba tiež uviesť oznámenie o autorských právach s uvedením mena autora (mien autorov), dátumu a autorských práv. Vzory označení sú dostupné na stránke https://wiki.creativecommons.org/wiki/CC_markers.

Tento materiál je dostupný pod licenciou Creative Commons Attribution-Noncommercial License (US/v3.0).

Nekomerčné použitie je povolené bez ďalšieho súhlasu vlastníka autorských práv.

Povolenia nad rámec tejto licencie spravuje spoločnosť Random House. Informácie o tom, ako požiadať o povolenie, nájdete na adrese:
<http://www.randomhouse.com/about/permissions.html>

Označenie obrázkov

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_Image

Na obrázku alebo v jeho blízkosti by sa malo uviesť označenie CC – grafický prvok alebo text s uvedením licencie. Označenia by v ideálnom prípade mali obsahovať symboly CC a úplnú URL adresu licencie. V prípade iba textových popisov sa môžu symboly CC nahradiť názvom licencie (napr. Creative Commons Attribution) alebo skratkou (napr. CC BY). V oboch prípadoch by mala byť uvedená úplná URL adresa licencie. Malo by byť uvedené aj oznámenie o autorských právach s uvedením mena autora (mien autorov), dátumu a autorských práv. Vzory označení sú dostupné na stránke https://wiki.creativecommons.org/wiki/CC_markers.

 <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/> Nick Robinson, 2008

¹ Používanie verejných licencií umožňuje aj slovenský autorský zákon od roku 2013 (Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon; <https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/>).

Označenie zvukových záznamov

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_Audio

Zvukový záznam môžeme označiť mnohými spôsobmi. Jednou z možností je zvukový bumper – krátky zvukový klip na začiatku alebo na konci zvukového diela, ktorý uvádza autora/ov a licenciu CC. Ak nahráte vlastný zvukový bumper, nezabudnite uviesť úplnú URL adresu licencie a/alebo úplný názov licencie (vrátane čísla verzie). Malo by byť zahrnuté aj oznámenie o autorských právach s uvedením mena autora (mien autorov), dátumu a autorských práv. Vzory bumperov sú dostupné na stránke https://wiki.creativecommons.org/wiki/User_submitted_bumpers

Príklad skriptu:

```
Ak nie je uvedené inak, tento materiál je  
dostupný pod LICENCIU.  
© 2007, AUTOR/I. Niektoré práva vyhradené.
```

Ďalším spôsobom označenia zvukového diela je použitie označenia CC, grafického prvku alebo textu s uvedením licencie, vedľa súboru (na webovej stránke) alebo v poznámkach/na obale (v prípade fyzických médií). Pre informácie o označeniach CC pozri vyššie časť „Označenie obrázkov.“

Označenie videa

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_Video

Video by malo obsahovať mikrosopot (video bumper) – upozornenie na začiatku alebo na konci videa, ktoré uvádza autora/ov a licenciu CC. Ak si vytvoríte vlastný mikrosopot, nezabudnite uviesť symboly licencie CC (vrátane loga CC) a úplnú URL adresu licencie. Symboly CC môžete nahradiť názvom licencie alebo skratkou. Malo by sa uviesť aj oznámenie o autorských právach s uvedením mena autora (mien autorov), dátumu a autorských práv. Vzory video bumperov sú dostupné na stránke https://wiki.creativecommons.org/wiki/User_submitted_bumpers.

Ďalším spôsobom označenia videa je použitie označenia CC, grafického prvku alebo textu s uvedením licencie, vedľa súboru (na webovej stránke) alebo v poznámkach/na obale (v prípade fyzických médií). Pre informácií o označeniach CC pozri vyššie časť „Označenie obrázkov.“

Zverejnenie diela cez platformy na zdieľanie súborov alebo sociálne siete

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Web_Integration

Platformy na zdieľanie súborov a sociálne siete ako YouTube či Flickr sú obľúbenou možnosťou na zverejnenie a šírenie obsahu. Niektoré stránky, ako napr. Flickr (zdieľanie fotografií), ccMixer (komunitná webstránka na produkciu a remixovanie hudby), umožňujú výber licencie na dielo na svojich webových stránkach.² V prípade stránok, ktoré nemajú túto funkciu, odporúčame vystrihnúť a vložiť HTML kód vygenerovaný nástrojom na výber licencie (<https://creativecommons.org/chooser/>) do poľa s popisom, aby používatelia vedeli, že dielo je zverejnené pod licenciou CC.

Vloženie informácie o licencií

<https://wiki.creativecommons.org/wiki/XMP>

Metadáta sú strojovo čitateľné informácie vložené do digitálneho súboru. Správne naformátované metadáta môžu komunikovať správu o licencií CC vášmu počítaču, MP3 prehrávaču, čítačke elektronických kníh atď. Niektoré formáty (napríklad MP3 a SVG) podporujú licenčné metadáta lepšie ako iné. Creative Commons podporuje používanie protokolu XMP na vkladanie a načítanie štandardizovaných metadát špecifických pre jednotlivé médiá.

Spolupracujte s nami

<https://wiki.creativecommons.org/>

Navštívte stránku Creative Commons Wiki, kde nájdete viac informácií a budete sa môcť podieľať na našej práci. Viac informácií o registrácii a zozname archívov nájdete v adresári developerov (<https://lists.ibiblio.org/sympa/info/cc-devel>).

Pomôžte nám pridaním svojho projektu dostupného pod licenciou CC do nášho adresára obsahu (Content Directory, http://wiki.creativecommons.org/Content_Directories).

² Iné platformy: <https://creativecommons.org/share-your-work/platform-form>, <https://search.creativecommons.org>

Viac informácií na: <http://creativecommons.org/>
Viac informácií o označovaní obsahu licenciami CC:
<https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking>
Viac o Creative Commons:
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Main_Page
Na stiahnutie:
<https://creativecommons.org/mission/downloads/>

Leták „Označenie diela licenciou Creative Commons“ je adaptáciou pôvodného materiálu organizácie Creative Commons, *Licensing & Marking Your Content with Creative Commons*, zverejneného organizáciou Creative Commons pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0. Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>) a dostupného na stránke: https://wiki.creativecommons.org/images/6/61/Creativecommons-licensing-and-marking-your-content_eng.pdf.

Túto adaptáciu vytvorila a publikovala organizácia Centrum vedecko-technických informácií SR (Spracovateľ) pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), pokiaľ v texte nie je uvedené inak. Spracovateľ upravil Pôvodné dielo takto: preložil materiál z angličtiny do slovenčiny a doplnil o vysvetlenia a odkazy na dopĺňajúce zdroje. Zmeny a doplnené informácie sú uvedené v poznámkach a v hranatých zátvorkách.